

MEININGEN THEATER

Fotima Ismoilova Izzat qizi

UzDSMI

"Art studies: dramaturgy of stage and screen art"

3rd stage student

Abstract: Below is information about the Meiningen Theater in Germany. It also discusses its creation, creative activity, performances, how they staged new performances and their secrets, the warm opinions of foreign viewers about these performances, and the scientific and theoretical manuals created during this period.

Keywords: Saxe-Meiningen, Duke Georg II, Ludwig Krone, Ellen Franz, William Shakespeare and Friedrich Schiller, Meiningenians, Rules for Actors.

Meyningen teatri

Fotima Ismoilova Izzat qizi O‘zDSMI

"San’atshunoslik: sahna va ekran san’ati dramaturgiyasi"

3-bosqich talabasi +998945850306

Annotatsiya: Quyida Germaniyadagi Meyningen teatri haqida ma’lumotlar keltiriladi. Shuningdek, uning vujudga kelishi, ijodiy faoliyati, spektakllari, ularning yangi spektaklni qay tarzda sahnalashtirganliklari va sir-asrorlari, bu spektakllar haqida chet ellik tomoshabinlarning iliq fikrlari hamda bu davrdagi yaratilgan ilmiy-nazariy qo‘llanmalar haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: saksen-meyningen, gersog Georg II, Lyudvig Kroneg, Ellen Frans, Uilyam Shekspir va Fridrix Shiller, meyningenchilar, “Aktyorlar uchun qoidalar”.

Mamlakat birlashtirilgach, Germaniyada teatr hayoti jadallik bilan avj oldi.

Aynan shu davrda 1870-yillari meyningenchilar teatri deb atalmish jamoa o‘z taraqqiyotining eng yuqori cho‘qqisiga ko‘tarilib, jahonshumul shuhrat qozonadi. XVIII asrda, rasman 1831-yili sobiq saksen-meyningen gersogligida paydo bo‘lgan kichik saroy teatri xix asrning oxiriga kelib, ovro‘po teatr hayotining yorqin voqeligiga aylandi. Meyningen teatri pyesa ustida yangicha ishlash tamoyilini joriy etib, spektakl yaxlitligi davrning bosh estetik talabi ekanini amalda tasdiq etgan birinchi rejissorlik teatri sifatida maydonga chiqdi. Sahna san’atining jo‘shqin ishqibozi, o‘zi musavvir gersog Georg II “jajji” saksen-meyningen teatri ravnaq topa boshlaydi. Georg II truppada o‘z faoliyatini komik aktyor toifasida boshlagan Lyudvig Kroneg (1837-1891) ni 1869-yili teatrfa rejissor va direktor qilib belgilaydi.

Germaniya birlashtirilgach, gersoglik martabasidan ajralgan Georg II butun diqqat-e’tiborini teatrga qaratadi: spektaklni bezash, rang-tasviriy yechim vazifasini o‘z zimmasiga oladi. Shuningdek, xotini sobiq aktrisa Ellen Fransga esa ijrochilar bilan pyesa matni ustida ishlash vazifasini topshiradi. Asarni sahnalashtirish, spektakl qismlarini o‘zaro yaxlit tarzda uyg‘unlashtirish vazifasini esa u Lyudvig Kroneg zimmasiga yuklatadi. Iste’dodli rejissorgina emas, shuningdek salohiyatli tashkilotchi sifatida ham ko‘ringan aynan shu Kroneg meyningenchilarni ovro‘po badiiy izlanishlari sarhadiga olib chiqdi. Uning bevosita rahbarligi ostida 1874-yili truppaning qariyb 1890-yilgacha davom etgan gastrollari boshlanadi. Meyningenchilar 16 yil davomida barcha ovro‘po mamlakatlarida, shu jumladan ikki marta rossiyada (1885 va 1890-yillari) bo‘lib, 2591 ta spektakl namoyish etdilar. Bu gastrollar kichik teatrning Germaniyadan tashqarida shuhrat taratib, XIX-XX asrlar chegarasida ovro‘po teatrining oyoqqa turishiga kuchli ta’sir ko‘rsatdi hamda o‘zining natijasini ko‘rsatmasdan qolmadi.

Meyningenchilar nemis sahnasida burjua tijoriy teatri hukm surgan bir paytda o‘z teatr islohlarni boshlagan edilar. Meyningen teatri repertuari avvalo Uilyam Shekspir va Fridrix Shiller asarlaridan tuzildi. Fridrix Shillerdan “Makr va

muhabbat” va “ Don Darlos” asarlaridan tashqari, uning hamma pyesalari (1250 marta ko‘rsatilgan) sahnalashtirildi. Uilyam Shekspir pyesalari esa bir oz kamroq 820 bor namoyish etilgan. Bulardan tashqari, teatr sahnasida Germaniyalik Genrix fon Kleyst, Iogann Volfgang fon Gyote, Gotxold Efraim Lessing, Avstriyalik Frans Grilparser, Fransiyalik Jan Batist Molyer asarlari ham o‘rin oldi. Shu narsa diqqatga loyiqki, meyningenchilar mavjud pyesalarni qayta ishlash, ularga o‘zboshimchalik bilan munosabatda bo‘lish odatiga qarshi chiqdilar. Shu tarzda ular tomonidan mumtoz dramaturgiya namunalari tomoshabinga asl holida yetkazildi.

Zamonaviy dramaturgiyaga kamroq e‘tibor berildi. Lekin Germaniyada birinchi marta shu teatrda Norvegiyalik mashhur dramaturg Genrik Ibsenning “Sharpalar” (1886) asari qo‘yiladi. Shu yerda Byotson va boshqa ko‘plab mualliflar asarlari ko‘rsatiladi. Mumtoz asarlarni sahnaviy talqin etish borasida meyningenchilar voqeaning o‘tish davrini mufassal tasvirlash yo‘lini tutdilar. Georg II va Kroneg sahnada kechadigan voqealarga daxlsiz, jonsiz qurilma bo‘lib qolgan an’anaviy mavhum qurilmaga qarshi kurash ochdilar.

Meyningenchilar spektakl ustidagi ishni muallif aks ettirgan tarixiy davr, uning turmush tarzini o‘rganishdan boshladilar. Musavvir pyesada voqeaning o‘tish joyiga kelib, bezak eskizini chizar edi; masalan, Fridrix Shillerning “Orlean qizi” va “Mariya Styuart” pyesalari ustida shu tarzda ish olib borilgan. Janna d’arkning yurti oldidagi burch va vazifasini yuksak jasorat bilan o‘tashiga sababchi, ikki qirolicha Mariya va Yelizavetalarning mashhur uchrashuvlari bo‘lib o‘tgan Fortirengey qasri eskizlari hamon teatr arxivida saqlab qolinadi. Shuningdek, tarixchilar va etnograflar tomonidan ularning tadqiqotlari natijasida ham sinchkovlik bilan o‘rganilgan. Truppaning ilk spektakllaridan Uilyam Shekspirning “Yuliy Sezar” asari dekoratsiyasi arxeologik topilmalar asosida Rimda yaratildi.

Meyningenchilar qahramonlarni qurshab turuvchi “muhit” yaratish

omillariga alohida diqqat-e'tibor berdilar, liboslarning tarixan haqqoniyligi, jihoz-anjomlar, shart-sharoit belgilarining aniq bo'lishi kabilar shular jumlasiga kirardi. Truppaning Moskva gastrollari chog'ida rus matbuotida Uilyam Shekspirning "Yuliy Sezar" va Fridrix Shillerning Vallenshteyn haqidagi pyesalarida antik haykallar va tosh ustunlarining aniq nusxalari yaratilganligi, antik tovoq, o'yma eshiklar, qurollar va boshqa asbob-uskunalarining aslligi alohida qayd etilganligi bilan ham ahamiyatlidir.

Meyningen teatrida ko'p jihatdan Gyote Veymar teatrida ishlagan davr nemis teatriga xos ko'rgazmali rejissura an'analari ham davom ettirildi. Meyningenchilar hayotning asl ko'rinishi tasviriga alohida e'tibor berganliklaridan qat'iy nazar, sahnaviy ko'rkamlik ham doimiy ravishda ularning diqqat markazida bo'lib keldi. Ular XVII-XVIII asrlar davomida muqimlashib qolgan siyqa sahnaviy joylashuv tarzidan voz kechib, sahna kengligidan unumli foydalanishga harakat qildilar.

Meyningen teatrida Gyotening "Aktyorlar uchun qoidalar"ini eslatuvchi qator qoidalar ishlab chiqildi. Ushbu qoidalarga ko'ra aktyor sahnada qanday holatda turmasin o'zining yurish-turishi, gavdasining jilodorligi bilan ko'rkamlik holatlarini yaratishga hizmat qilishi kerak edi...aktyorning bir tekis, tartibli, ravon vatomoshabinga yuzma-yuz turishi esa man etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. En.m.wikipedia.org